

Beate Kolonko und Tonia Seglias

Spracherwerbsstörungen bei älteren Kindern und Jugendlichen an Sprachheilschulen

Über ältere Kinder und Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen liegen derzeit im deutschsprachigen Raum nur wenige gesicherte Erkenntnisse vor. Ein auf drei Jahre angelegtes Forschungsprojekt der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich widmet sich dieser Thematik. Die Ergebnisse der in der ersten Projektphase durchgeführten Erhebung an Schweizer Sprachheilschulen werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt.

Ausgangslage

und Fragestellung der Untersuchung

Nach vorsichtigen Schätzungen weisen 6-8% der Vorschulkinder erhebliche Probleme mit dem Erstspracherwerb auf (Grimm, 1999). Gemeint sind Kinder, deren Spracherwerb nicht durch andere Primärbeeinträchtigungen wie Hörschäden, geistige Entwicklungsbeeinträchtigungen, schwerwiegende neurologische Beeinträchtigungen oder psychosoziale Störungen behindert ist. Der Hintergrund ist vielmehr eine Störung des Sprachlernprozesses. Um dies zu markieren wird in der Literatur für diesen Störungskomplex der Begriff «Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES)» verwendet (Grimm, 1999; Dannenbauer, 2001a).

Charakteristische Merkmale von Spracherwerbsstörungen sind:

- verspäteter Sprechbeginn
- semantisch-lexikalische Störungen (reduzierter Wortschatz, undifferenzierte Wortbedeutungen, Wortabrufprobleme)

phonetisch-phonologische Störungen (abweichende Aussprache)

- Morphologisch-syntaktische Störungen (unvollständige Satzmuster, fehlerhafte Beugungsformen)
- Beeinträchtigungen des Sprachverständnisses

Die Möglichkeiten einer psycholinguistisch fundierten Erfassung und Therapie der betroffenen Kinder sind auch im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren zunehmend ausdifferenziert worden (Baumgartner & Füssenich, 1999; Grimm, 1999). Erfolg versprechend sind insbesondere entwicklungsproximale Ansätze, die sich an den Bedingungen und Phasen des regulären Spracherwerbs orientieren und unter möglichst natürlichen Bedingungen den kindlichen Spracherwerb gezielt anregen und unterstützen (Dannenbauer & Künzig, 1991; Haffner, 1995; Zollinger, 1999). Es zeigte sich, dass vor allem eine möglichst frühzeitig eingesetzte logopädische Therapie dazu beitragen kann, dass die Kinder die Schwierigkeiten bis zum Schuleintritt oder in den ersten Schuljahren weitgehend überwinden.

Trotz differenzierter Fördermassnahmen bleibt jedoch eine Gruppe von Kindern, denen es nicht gelingt, die Spracherwerbsstörung so weit zu überwinden, dass sie ohne Schwierigkeiten am normalen Schullalltag teilnehmen können: Sowohl in logopädischen Ambulatorien an Regelschulen als auch an Sprachheilschulen werden Kinder mit Spracherwerbsstörungen in der Mittel- und Oberstufe betreut. Belegt ist die Mög-

lichkeit einer Persistenz von Spracherwerbsstörungen bei Jugendlichen, welche nicht ohne Folgen bleiben für andere Lern- und Entwicklungsbereiche (Erwerb der Schriftsprache, Sprachverständnis) durch verschiedene Studien (zusammenfassend: Dannenbauer, 2002; Romonath, 2000; 2003).

Der Wissensstand über Kompetenzen und Schwierigkeiten älterer Kinder und Jugendlicher mit Spracherwerbsstörungen ist im deutschsprachigen Raum sehr begrenzt. Die zitierten Untersuchungen sagen wenig darüber aus, wie sich die Problematik in logopädischen Handlungsfeldern konkret darstellt. Ansatzpunkte für mögliche und notwendige Therapieschwerpunkte und andere Formen der Förderung lassen sich nur sehr bedingt ableiten.

Im Rahmen einer explorativen Studie wollten wir daher zunächst den Wissensstand über die sprachlichen, kommunikativen, sozio-emotionalen, kognitiven und schulischen Schwierigkeiten der betroffenen Schülerinnen und Schüler erweitern.

Erhebung

Im Unterschied zu den meisten vorliegenden Forschungsarbeiten bestand unser Interesse nicht darin, zu ermitteln ob sich Spracherwerbsstörungen auch noch im Jugendalter manifestieren, vielmehr sollte ermittelt werden, *wie* sich die Problematik bei den Betroffenen darstellt. Daraus ergab sich, dass wir Daten von Schülerinnen und Schülern erhoben, bei denen die Störung noch ausgeprägt ist. Als geeignete Zielgruppe betrachteten wir Schüler und Schülerinnen mit Spracherwerbsstörungen an Sprachheilschulen. Die Altersgruppe «ältere Kinder und Jugendliche» wird durch die Schulstufe definiert (Mittel- und Oberstufe).

Da im deutschsprachigen Raum keine geeigneten Messinstrumente zur Erfassung

der Schwierigkeiten der Betroffenen vorliegen (z.B. Sprachtests), beschlossen wir, zur Gewinnung der Daten die behandelnden Logopädinnen und Logopäden zu befragen. Wir gingen davon aus, dass sie als Expertinnen und Experten für die von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen differenzierte Kenntnisse über deren sprachliche und nicht sprachliche Leistungen haben und weitere Aussagen zur derzeit praktizierten Therapie, sowie zu speziellen Schwierigkeiten und Grenzen in der Arbeit mit älteren Kindern und Jugendlichen aus ihrer Perspektive machen können. Die Befragung der Logopädinnen wurde anhand halbstandardisierter Interviews durchgeführt.

Die Resonanz auf unsere Anfrage war erstaunlich positiv: An fast allen von uns angefragten Sprachheilschulen waren Logopädinnen und Logopäden zu einem Interview mit uns bereit. Im Sommer 2003 konnten wir an 13 Sprachheilschulen 39 Interviews durchführen. Pro Interview wurden 1-3 Schülerinnen und/oder Schüler besprochen, was auswertbare Daten zu insgesamt 78 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 10 und 16 Jahren ergab. Eine grössere Population war nicht erforderlich, da bei unserer Studie kein Anspruch auf repräsentative Ergebnisse bestand.

Ergebnisse

Ein detaillierter Forschungsbericht kann über die Homepage der HfH bezogen werden (www.hfh.ch). Grundsätzlich ist bei allen Ergebnissen zu beachten, dass die kleine Stichprobe keine verallgemeinerbaren Schlussfolgerungen zulässt.

Sprachliche Symptomatik

Bei den 78 erfassten Schülerinnen und Schülern zeigten sich komplexe Sprachstörungen, d.h. Symptome auf allen Sprache-

benen, wobei etwa die Hälfte ein heterogenes Profil aufwies. Bezogen auf die Gesamtpopulation zeigten sich Auffälligkeiten auf allen Symptomebenen (vgl. Abbildung 1, unten).

Am meisten verbreitet waren Störungen der geschriebenen Sprache, die bei fast allen Jugendlichen mehr oder weniger stark ausgeprägt vorhanden waren.

Im Bereich der gesprochenen Sprache dominieren Störungen auf der semantisch-lexikalischen Ebene. Weniger verbreitet und ausgeprägt sind bei älteren Schülerinnen und Schülern phonetisch-phonologische Störungen. Dies deutet darauf hin, dass Störungen im phonologischen Bereich leichter zu überwinden sind als auf anderen Sprachebenen. Einschränkend ist festzuhalten, dass wir den Aspekt der phonologischen Bewusstheit nicht explizit erfragt haben. So ist denkbar, dass die Schülerinnen und Schüler zwar keine wahrnehmbaren Symptome auf phonologisch-produktiver Ebene haben, aber – wie z.B. auch von Stothard et al. (1998) nachgewiesen – im Bereich der phonologischen Bewusstheit.

Insgesamt bestätigen unsere Ergebnisse die häufig erwähnte Tendenz erschwerten sprachlichen Lernens bei Kindern mit persistierenden Spracherwerbsstörungen (Dannenbauer, 2001; Grimm, 1999). Dies zeigt sich erwartungsgemäss insbesondere in übergreifenden und komplexen sprachlichen Leistungen: geschriebene Sprache, Textproduktion und Textverständnis.

Es ergeben sich interessante Hinweise darauf, dass einzelne Symptomebenen gehäuft zusammen auftreten. Insbesondere Schwierigkeiten im Sprachverständnis und in der Textproduktion mündlich treten häufig in Kombination mit weiteren sprachlichen Symptomen auf.

Kommunikation

Zwei Drittel der erfassten Schülerinnen und Schüler zeigen in ihrem kommunikativen Verhalten mehr oder weniger grosse Auffälligkeiten. Kontaktaufnahme und Einsatz nonverbaler Elemente gelingen ihnen besser als korrektes Gesprächsverhalten und gegenseitiges Sprachverstehen. Das Verstehen der Sprache des Gegenübers, die Verständnissicherung und der eigene verständ-

Abb. 1: Sprachliche Störungen nach Symptombereichen und Schweregrad

liche und nachvollziehbare sprachliche Ausdruck fallen den erfassten Kindern und Jugendlichen besonders schwer. Insbesondere dem Sprachverstehen kommt jedoch in einer sinnvollen und erfolgreichen sprachlichen Interaktion zentrale Bedeutung zu. Die Kommunikation der betroffenen Schülerinnen und Schüler ist demnach in wesentlichen Bereichen massgeblich beeinträchtigt. Signifikante Zusammenhänge zwischen auffälligem Kommunikationsverhalten und sprachlichen Symptomebenen ergaben sich in zwei Bereichen: Schwierigkeiten in Semantik/Lexik sowie in der Textproduktion mündlich treten gehäuft kombiniert mit Auffälligkeiten in der Kommunikation auf. Erstaunlicherweise zeigte sich jedoch hinsichtlich des Sprachverstehens kein signifikanter Zusammenhang.

Sozio-emotionales Verhalten

Die oben erwähnten Studien deuten darauf hin, dass Kinder und Jugendliche mit Sprachstörungen in ihrem sozio-emotionalen Verhalten stark beeinträchtigt sind. Im Vergleich dazu erscheint das Sozialverhalten der von uns untersuchten Schülerinnen und Schüler relativ wenig auffällig. Zwar bestehen bei etwa drei Vierteln Auffälligkeiten, diese liegen jedoch in ihrem Ausprägungsgrad weit unter den in der Literatur beschriebenen Problemen (Hartmann, 2002) und können teilweise auch als normale Begleiterscheinungen der Pubertät gedeutet werden. Allerdings besteht bei fast allen erfassten Schülerinnen und Schülern ein mehr oder weniger ausgeprägtes Störungsbewusstsein, meist mit negativen Auswirkungen auf das Selbstkonzept.

Ein signifikanter Zusammenhang zu sprachlichen Symptomen zeigt sich ausschliesslich im Bereich Prosodie. Sprachrhythmus, Betonung und der so genann-

te Umgangston scheinen demzufolge für den sozialen Umgang bedeutsamer als das Vermitteln sprachlicher Inhalte. Einschränkend ist festzuhalten, dass unsere Daten an Sprachheilschulen erhoben wurden, wo einerseits der grösste Teil der Schülerinnen und Schüler vergleichbare Schwierigkeiten aufweist und andererseits vielerlei Angebote bestehen, welche das Sozialverhalten unterstützen und fördern.

Kognitive Fähigkeiten und Schulleistungen

Bei Sprachheilschülerinnen und -schülern liegen Kognition und Schulleistungen per Definition im Normbereich. Ihre kognitiven Fähigkeiten sind mehrheitlich im tieferen bis mittleren Normbereich anzusiedeln. Nur sehr vereinzelt werden hier überdurchschnittliche Kompetenzen beschrieben. Ebenfalls erwartungsgemäss liegen die Leistungen in mathematisch geprägten Schulfächern durchschnittlich etwas höher als in jenen mit vorwiegend sprachlicher Prägung. Tendenziell weisen Schülerinnen und Schüler mit besseren mathematischen Fähigkeiten auch in den sprachlichen Fächern bessere Leistungen auf. Als mögliche Erklärungsansätze sind der Einfluss von logischem Denken und das Nutzen von Strategien für den sprachlichen Bereich ebenso denkbar, wie umgekehrt schwerere Sprachstörungen auch das Verständnis mathematischer Sprache und Aufgaben vermehrt behindern.

Schulische und berufliche Perspektiven werden durch sprachliche Beeinträchtigungen wesentlich beeinträchtigt: Fast die Hälfte der Jugendlichen wird ihre Schullaufbahn in Sonderschulen beenden und bei keinem einzigen ist eine weiterführende Schule vorgesehen. Hingegen wird der allergrösste Teil voraussichtlich eine Attest-Ausbildung oder eine Berufslehre abschliessen können.

Logopädische Therapie: Dauer

Kinder an Sprachheilschulen werden im Verlauf ihrer Schulzeit intensiv logopädisch betreut. Verbreitet ist eine Therapiedauer von 6 und mehr Jahren bei einer Therapiefrequenz von 2 bis 4 Lektionen pro Woche. Dies verdeutlicht, dass es eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Spracherwerbsstörungen gibt, die trotz intensiver Therapie die Störung nicht überwinden kann. Eine fehlende Förderung kann, anders als bei Johnson et al. (1999), in unserer Stichprobe eindeutig nicht als ursächlich für die Persistenz der Störung angenommen werden.

Da eine intensive logopädische Therapie zentrales Merkmal Schweizer Sprachheilschulen ist, sind die hohen Angaben zur Therapiedauer nachvollziehbar. Überraschend hingegen war für uns die Tatsache, dass Therapiepausen bei den meisten Schülerinnen und Schülern nicht vorkamen. Diese jahrelange pausenlose Therapie ist kritisch zu hinterfragen. Sie macht logopädische Therapie zu einem bestimmenden Thema der gesamten Schulzeit und kann Abhängigkeiten erzeugen, da die Betroffenen gar keine Vorstellung von einem Leben ohne Therapie haben. Es ist verständlich, dass Logopädinnen und Logopäden angesichts der komplexen Störungsbilder eine maximale – und damit meist auch pausenlose – Förderung durchführen, auch aus der Sorge heraus, sonst eventuell wichtige Fortschritte zu verpassen. Es kann jedoch aus unserer Sicht ebenso wichtig für den Therapieprozess sein, gerade älteren Jugendlichen durch systematisch erfolgende Therapiepausen die Abnabelung von der Logopädie zu erleichtern und sie so zu einem selbständigen, selbstverantwortlichen Umgang mit den Restsymptomen zu führen.

Therapiemotivation

Trotz der hohen Therapiedauer scheinen in den Augen der befragten Logopädinnen und Logopäden Motivationsprobleme für die von uns erfassten Schülerinnen und Schüler kein zentrales Thema zu sein. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Begründungen, welche die Befragten für die grosse Therapiemotivation der Kinder und Jugendlichen geben: Nach ihren Aussagen sind gerade ältere Schülerinnen und Schüler für die Therapie hoch motiviert (angesichts schulischer, beruflicher und sozialer Perspektiven) und haben nur bezogen auf einzelne Therapieinhalte Motivationschwierigkeiten. Diese wahrgenommene, hohe Motivation trägt sicher mit dazu bei, dass keine Therapiepausen gemacht werden.

Therapieinhalte

Als zentrale Therapieinhalte erwiesen sich die Förderung sprachlicher Kompetenzen, insbesondere im Bereich der geschriebenen Sprache, sowie kompensatorische Massnahmen, wie die Vermittlung von Strategien zum Umgang mit der Störung oder die Schulung in der Nutzung von Hilfsmitteln (vgl. Abbildung 2, S. 31). Die Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenzen bildet in der logopädischen Therapie einen wichtigen Bestandteil, ist jedoch bei den meisten Befragten nicht der Hauptschwerpunkt der Therapie. Dieses auf den ersten Blick überraschende Ergebnis erklärt sich durch die Tatsache, dass es für Schülerinnen und Schüler an Sprachheilschulen in der Regel andere Angebote zur Förderung sozialkommunikativer Fähigkeiten gibt.

Formen und Methoden der Therapie

Bewusste Auseinandersetzung, sei es mit der sprachlichen Störung, den sozialen und kommunikativen Schwierigkeiten, den Per-

Abb. 2: Therapieschwerpunkte

spektiven oder den Therapiezielen ist ein zentrales Merkmal logopädischer Therapie bei Jugendlichen.

Aus den Interviews ging hervor, dass sich vor allem die Formen bzw. Methoden der Therapie ändern, weniger die Inhalte. Als zentrale Merkmale werden angegeben:

- verbindliche Absprachen über Therapieschwerpunkte und -ziele
- Betonung der Eigenverantwortung und Freiwilligkeit der Therapie
- sprachliches Reflektieren / Bewusstmachen sprachlicher Strukturen und sprachliches Üben zu ausgewählten Bereichen
- Gespräche über Möglichkeiten und Grenzen der Therapie
- Thematisieren der Schwierigkeiten
- Vermittlung konkreter Hilfestellungen und Strategien zum Umgang mit der Störung

Perspektiven

Im *sozio-emotionalen Verhalten* bestehen bei den meisten Schülerinnen und Schülern Auffälligkeiten, deren Ausprägungsgrad ist jedoch weit geringer als bei Ergebnissen anderer Studien. Da an Sprachheilschulen vie-

lerlei Angebote bestehen um entsprechende Probleme aufzufangen, werden wir unsere Ergebnisse in einer Projektphase 1B überprüfen. Es werden Daten zu etwa 30 Kindern mit Sprachstörungen an der Volksschule erhoben, welche keine entsprechende Unterstützung erhalten und in ihrem unmittelbaren Umfeld dauernd in Kontakt zu sprachlich nicht beeinträchtigten Peers stehen.

Bezogen auf die *sprachliche Symptomatik* der Schüler ergeben sich Ansatzpunkte für relevante Therapieschwerpunkte. Besonders häufig betroffen sind die Bereiche Schriftsprache und Semantik/Lexik. Die Symptombereiche Textproduktion mündlich und Sprachverständnis scheinen besonders häufig in Kombination mit anderen Störungsschwerpunkten aufzutreten. Es erscheint daher sinnvoll, vorrangig für die genannten Bereiche Theorie geleitete Therapievorschläge zu entwickeln und zu erproben.

Angesichts der Komplexität der Störungsbilder gestaltet sich für praktisch tätige Logopädinnen und Logopäden die Entschei-

derung für geeignete *Therapieschwerpunkte* meist schwierig. In Projektphase 2 werden wir einen Vorschlag für Therapieindikatoren entwickeln, welche begründete Entscheidungen hinsichtlich *Therapieschwerpunkte*, *Therapiepausen* und *Therapiebedarf* erleichtern.

Die Persistenz der sprachlichen Störung rückt generell den *Therapieschwerpunkt Kompensation* in den Vordergrund. Es erscheint interessant, genauer zu untersuchen, wie Schüler sinnvoll auf den Umgang mit der Reststörung vorbereitet und welche Hilfen ihnen zur Unterstützung gegeben werden können. Dies impliziert auch die Frage, welche anderen *Unterstützungsangebote* hilfreich und notwendig wären, wie z.B. Unterstützung durch Lehrpersonen, heilpädagogisch und logopädisch begleitete Integration in den Regelschulbereich, gezielte Berufsberatung, Begleitung und Unterstützung während der Ausbildung, Selbsthilfegruppen.

Dr. phil. Beate Kolonko
Hochschule für Heilpädagogik,
Schaffhauserstr. 239,
8057 Zürich
www.hfh.ch

Lic. phil. Tonia Seglias
Schul- und Sportdepartement,
Fachleiterin der Fachstelle
Logopädische Therapie,
Rämistr. 39, 8001 Zürich

Literatur (Auswahl)

- Baumgartner, S. & Füssenich, I. (1999). *Sprachtherapie mit Kindern*. München: Rheinhard.
- Dannenbauer, F.M. (2001). Sprachtherapie als Prävention bei Spezifischer Sprachentwicklungsstörung. Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (Hrsg.), *Sprachheilpädagogik im Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis* (S. 133-138). Berlin: Edition von Freiesleben.
- Dannenbauer, F.M. (2001a). Spezifische Sprachentwicklungsstörung. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie*, Band 2. (S. 48-74). Stuttgart: Kohlhammer.
- Dannenbauer, F.M. (2002). Spezifische Sprachentwicklungsstörung im Jugendalter. *Die Sprachheilarbeit* 47, S. 10-17.
- Grimm, H. (1999). *Störungen der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Haffner, U. (1995). «Gut reden kann ich» – Das entwicklungsproximale Konzept in der Praxis. Dortmund: Modernes Lernen.
- Hartmann, E. (2002). Soziale Schwierigkeiten von sprachentwicklungsgestörten Kindern – Teil 1: Forschungsbefunde und Erklärungsansätze. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 71, S. 134-151.
- Johnson, C.J. et al. (1999). Fourteen-year follow-up of children with and without speech/language impairments: Speech/language stability and outcomes. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 42, S. 744-760.
- Romonath, R. (2000). *Reintegration von Absolventinnen und Absolventen der Sprachheilgrundschule in das Regelsystem*. Aachen: Shaker.
- Romonath, R. (2003) Spracherwerbsstörungen im Jugendalter: Empirische Befunde und deren theoretische und praktische Einordnung. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Spezifische Sprachentwicklungsstörungen* (S. 100-123). Würzburg: Freiesleben.
- Zollinger, B. (1999). *Die Entdeckung der Sprache* (4. Aufl.). Bern: Haupt.